

Goals-Report-2020_Russian.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 28.11.2021.

13. Семенченко А.В. Совершенствование механизма государственного регулирования доходов населения [Текст] /А.Семенченко // БизнесИнформ. – 2016. – № 5. – С. 51-56.

14. Жигало Е.А. Модели перераспределения доходов в контексте социальной справедливости [Текст] / Е.А. Жигало // Terra Economicus. – 2013. –№ 4–3 (11). – С. 59-64.

15. Лобанич В.А. К вопросу о региональном экономическом интересе в современной политике [Текст] / В.А. Лобанич //Проблемы современной экономики. 2008. – № 1 (25). – С. 34-36.

УДК 338.24:620.9

DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**БЛИЗКАЯ Н. В.,
ст. преподаватель,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье предложены группы показателей для оценки устойчивости экономического развития электроэнергетической отрасли Донецкой Народной Республики, как необходимой составляющей механизма управления и основы для разработки направлений стратегии развития.

Ключевые слова: устойчивое экономическое развитие, механизм, электроэнергетика, индикаторы, оценка.

IMPROVING THE MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENERGY SECTOR OF THE DONETSK PUBLIC REPUBLIC

**BLIZKAYA N. V.,
senior lecturer,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article proposes groups of indicators to assess the sustainability of the economic development of the electric power industry of the Donetsk People's Republic, as a necessary component of the management mechanism and the basis of development strategy directions.

Keywords: *sustainable economic development, mechanism, electric power industry, indicators, assessment.*

Постановка проблемы энергетическая отрасль, являющаяся важной инфраструктурной составляющей республики, является элементом системы, обеспечивающей эффективное развитие экономики, устойчивое функционирование предприятий, благополучие граждан и безопасное состояние экологической среды. Уровень изношенности и инвестиционно-инновационного потенциала в конечном итоге определяет конкурентоспособность продукции на отечественном и зарубежном рынках. В связи с этим оценка механизма управления и обеспечения устойчивого развития отрасли приобретает в современных условиях Донецкой Народной Республики особое значение.

Анализ последних исследований и публикаций. В научной литературе вопросам устойчивого развития электроэнергетики посвящено немало трудов. Исследования ученых энергетического сектора Украины сводятся к анализу энергоемкости экономики, анализа ключевых проблем энергетической сферы, инновационно-инвестиционного рынка, системы государственного управления и потребности ее реформирования, энергетической эффективности и т. п. Так проблематика энергетического сектора отражена в трудах таких ученых, как, А. В. Литвинов, К. А. Кузнецова, О. С. Ченуша, С. И. Бухкало, А. В. Ковалев, Ю. А. Янчуков, А. А. Зинченко, Л. Г. Мельник, И. М. Сотник, Т. А. Артемчук, Ю. И. Дорошенко, Н. В. Люта, С. В. Войтко. Разработке системы индикаторов, определяющих эффективность функционирования электроэнергетики РФ занимались Борталевич С. И., Гибаддулин А.А. В Донецкой Народной Республике проблемам эффективного развития электроэнергетической посвящены научные труды Беленцова В. Н., Рытовой Н. А.

Следует отметить, что оценка эффективности отрасли непосредственно зависит от факторов, формирующихся на конкретной территории – плотность населения, протяженность сетевых линий, стоимость энергоресурсов, наличие генерирующих компаний, уровень экономического развития, территориальные диспропорции, состояние промышленности, стоимость электроэнергии, возможности использования зеленой энергетики и

темпы ее развития. В связи с чем обуславливает актуальность и необходимость научных исследований механизма устойчивого развития электроэнергетической отрасли с учетом территориальных факторов Республики.

Цель статьи – разработка индикаторов оценки устойчивости экономического развития электроэнергетической отрасли, как необходимой составляющей механизма управления ее развитием.

Изложение основного материала исследования. Реализация энергетической стратегии устойчивого развития территорий ДНР должна опираться на эффективный организационно-экономический механизм управления развитием электроэнергетики посредством интегрирования в него концептуальных принципов устойчивого развития. Методологическая база такого механизма должна опираться на принципы, критерии, индикаторы и инструменты устойчивого развития, взаимосвязанные друг с другом и вписанные в политический процесс принятия решений на всех уровнях (рис. 1).

Экономическая составляющая требует рационального использования имеющихся ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколения людей. Социальная составляющая предполагает привлечение населения к принятию решений, сохранение и развитие имеющегося социально-этнического и историко-культурного потенциала и учет прав будущих поколений. Экологическая составляющая предполагает сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. Демографическая составляющая направлена на повышение уровня жизни населения, обеспечение комфортной демографической ситуации. Институциональная составляющая предполагает наличие системы нормативных правовых актов, обеспечивающих правовой аспект решения экономических, социальных, демографических и экологических проблем.

В целом устойчивое развитие энергетической отрасли должно основываться на трех основных принципах:

- 1) обеспечении сбалансированности экономики и окружающей природной среды;
- 2) обеспечении сбалансированности экономической и социальной сфер, что означает оптимальное использование в интересах населения тех ресурсов, которые дают социально-экономическое благополучие;

3) выполнении задач, которые обеспечат развитие, не только нынешнего, но и всех будущих поколений.

Рис. 1. Организационно-экономический механизм управления устойчивым развитием электроэнергетической отрасли ДНР

Инструментами организационно-экономического механизма являются: экономические рычаги, планирование,

администрирование и социально-психологические приемы управления бизнес-процессами. Во время формирования организационно-экономического механизма устойчивого развития электроэнергетики территорий должны использоваться методы, отражающие динамику показателей постоянства отрасли, в частности, наблюдения, экспериментального апробирования, имитационного и экономико-математического моделирования.

Для оценки тенденций развития электроэнергетики предложены группы индикаторов обеспеченности системы энергоснабжения территорий, финансово-экономической устойчивости, экологичности, каждая из которых включает свой набор показателей (табл. 1).

Таблица 1

Индикаторы устойчивости развития электроэнергетической отрасли

Индикатор устойчивого развития 1	Цель мониторинга 2
Обеспеченность системы энергоснабжения территорий	
Удельный вес электроэнергетического сектора в экономике	Определение уровня развития электроэнергетики
Энергоемкость валового регионального продукта	Конкурентоспособность продукции
Электроэнергетическая полезность	Определение удельного веса потерь энергии при ее передаче
Отношение суммарной располагаемой мощности электростанций региона к максимальной электрической нагрузке потребителей на его территории [1]	Определение уровня энергобезопасности территорий республики
Финансово-экономической устойчивости	
Показатели технического состояния производственных мощностей (коэффициенты выбытия, обновления и износа основных средств)	Определение степени обновления технических средств (изношенности оборудования)
Показатели деловой активности (коэффициенты оборачиваемости товарно-материальных ценностей, собственного капитала, фондоотдача)	Способность к эффективному управлению имеющимися средствами
Показатели динамики общего объема инвестиций в электроэнергетику, %	Формирование инновационно-инвестиционной политики
Доля работников электроэнергетики в общей численности работающих в экономике республики, %	Повышение доли работников электроэнергетики. Отраслевая структура кадрового обеспечения
Текущность кадров, %	Улучшение качественного состава кадров и его структуры
Обеспеченность квалифицированными кадрами	Компетентность персонала
Экологические индикаторы	
Соотношение объемов выработанной энергии из традиционных источников и возобновляемых, %	Динамика внедрения зеленой энергетики
Уровень выбросов вредных веществ в атмосферу на единицу площади территории	Уровень загрязнения окружающей среды

Полученная в процессе мониторинга и оценки устойчивости экономического развития электроэнергетической отрасли информация используется в дальнейшем для разработки программ устойчивого развития.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Разработанная система индикаторов для оценки устойчивости экономического развития электроэнергетической отрасли служит является составным элементов механизма управления и основой для разработки стратегии ее развития. Дальнейших исследований требует апробация предложенных индикаторов и разработка направления стратегии устойчивого развития электроэнергетической отрасли Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Близкая Н.В., Теоретические основы устойчивого развития территорий Донецкой Народной Республики /Н.В. Близкая / Материалы VI Международной научно-практической конференции к 30-летию ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально- экономического развития (Донецк, 3-4 июня, 2022г.). Секция 2. – Повышение качества менеджмента и маркетинга в производственных и социальных системах / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2022.

2. Борталевич, С.И. Методические основы оценки энергетической безопасности регионов // Экономический анализ: теория и практика. 2012. №38. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-osnovy-otsenki-energeticheskoy-bezopasnosti-regionov> (дата обращения: 20.05.2022).

3. Гибадуллин, А.А. Устойчивость производственного комплекса электроэнергетики // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2013. – № 3, т. 7. – с. 36-40.